

**Quyosh fotoelektrik batareyalari samaradorligiga atmosfera tarkibidagi
changlanganlik konsentrasiyasining ta'siri**

Valiyev Botirjon Yuldashali o'g'li

And QXAI akademik litseyi fizika fani o'qituvchisi

E-Mail:botirjonvaliyev0327@gmail.com

Komilov Farhodbek G'ayratjonovich

And QXAI akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi,

Dexqonboyev Odlbek Rasuljon o'g'li

And QXAI akademik litseyi fizika fani o'qituvchisi

Xozirgi vaqtda Quyosh nurlanishing energiyasini elektr energiyasiga o'zgartirishda kremniyli fotoelementlardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Quyosh nurlanishi manba'larining energiya samaradorligini ortirish va elektr energiyasini tejash bugungi kuni dolzarb masalalaridan bir hisoblanadi. Jaxonning yetakchi ilmiy markazlarida faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar tomonidan Quyosh elementlarining samaradorligini ortirish bo'yicha bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda Quyosh elementlarining samaradorligiga atrof muhit ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Fotoelektrik stansiyalar odatda tuprog'ining unumdorligi past bo'lgan yarim cho'l va cho'l hududlarida o'rnatiladi. Atrof muhit haroratining yuqori ko'rsatkichi, shuningdek fotoelektrik batareyalar yuzasiga chang zarralarini o'tirib qolishi

fotoelektrikda Quyosh elementlarining samaradorligini keskin kamayishiga olib kelishi mumkin. Fotoelektrik batareyalar va Quyosh konsentratorlari, geliostatlar yuzasida changlanganlik konsentratsiyasiga qarab samaradorlik 10% dan 50% gacha kamayib ketadi[adabiyot yozing bu qaysi adabiyotdan olingan].

Metrologiyada qabul qilinshicha yog'in miqdori (o'lchov birligi, yog'in massasining birlik yuzaga tushishi, ya'ni g/sm^2) fotoelektrik batareyalarning asosiy xarakteristikalariga xech qanday bog'liq emasligi aniqlandi, shu sababga ko'ra fotoelektrik batareyalar (FEB) yuzining ifloslanish darajasi kriteriyasi sifatida foydalanib bo'lmaydi. FEB oynasi yuzining atmosfera yog'inlari bilan ifloslanish darajasi kriteriyasiga zarurat tug'iladi. FEBning asosiy texnik va iqtisodiy xarakteristikasi uning ish samaradorligi (FIK) bo'lganligi uchun, FEB oynasi yuzining ifloslanish kriteriyasi sifatida uning FIK ning nisbiy o'zgarishi kattaligini kiritamiz:

$$\gamma = \left| 1 - \frac{\eta_1}{\eta_0} \right| \tag{1}$$

η_1 - (changlangan oynada) FEBning ekspluatasiya vaqtining, qandaydir vaqtidagi FIK; η_0 - (toza oynada) ekspluatasiya boshlanishidan oldingi FEB ning FIK. Agar QE(Quyosh elementlari) FIK formulasidan foydalansak ifoda quyidagicha bo'ladi:

$$\eta = ff \frac{j_{q.t.} U_{s.yu.}}{ws}$$

(2)

Unda (2) dan foydalanib (1) ni quyidagicha yozish mumkin;

$$\gamma = \left| 1 - \frac{j_{q.t.,1}}{j_{q.t.,0}} \right| \tag{3}$$

bu yerda $j_{q.t.,1}$ – qisqa tutashuv toki zichligi, $j_{q.t.,0}$ – salt yurish kuchlanishi (buni o'rniga salt ishlashdagi tok zichligi deb yozsa bo'lsa kerak), ff - volt-amper xarakteristikasining to'ldirish koeffisienti, W –Quyosh nurlanishi(QN) oqimi zichligi, S – Quyosh element yuzasi. Qisqa tutashuv toki zichligining Quyosh elementiga va antiakslantiruvchi qatlamdagi oynaning optik xususiyatiga bog'liqligi

quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$j_{q.t.} = \frac{q}{hc} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \lambda \cdot T(\lambda) \cdot E(\lambda) \cdot Q(\lambda) \cdot (1 - R(\lambda)) d\lambda \quad (4)$$

q -elektron zaryadi, h - Plank doimiysi, c -yorug'lik tezligi, λ - QN to'lqin uzunligi, $E(\lambda)$ - QN energiyasi oqim zichligining spektral taqsimoti, $T(\lambda)$ - shishaning nur o'tkazish koefsiienti, $Q(\lambda)$ - nur yig'ish koefsiienti, $R(\lambda)$ - Shisha- antiakslantiruvchi tizimning akslantirish koefsiienti, $\lambda_1 \lambda_2$ – QE spektral sezuvchanlik sohasining chegaralari. Shunday qilib spektrning quyoshli sohasida (0,4-2,55 mkm) shishaning nur sindirish ko'rsatkichi dispersiyasi sezilarsiz bo'lgani uchun (4) dagi nur o'tkazish koefsiientini o'rtacha qiymat bilan almashtirib, integraldan chiqarsak, unda (1) quyidagicha yoziladi:

$$\gamma = \left| 1 - \frac{T_1}{T_0} \right| \quad (5)$$

bu yerda T_0 , T_1 – toza va ifloslangan shishalarning nur o'tkazish koefsiientining o'rtacha qiymatlari.

Yuqoridagi natijalarga asosanib xulosa qilishimiz mumkinki, tuprog'ining unumdorligi past bo'lgan yarim cho'l va cho'l hududlarida 80 kun fotoelektrik batareyalarning oyna yuzi tozalanmasa, FEB quvvati ~50% ga kamayishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.B.Saitov Fotoelektrik batareyalar va qurilmalar texnologiyalari. Toshkent – 2019 y, 1b.